

REFORMA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA KAO INSTRUMENT FISKALNE EFIKASNOSTI I REGIONALNOG RAZVOJA U REPUBLICI SRBIJI

Dr Jadranka Đurović Todorović*

Dr Branimir Kalaš*

Dr Milica Ristić Cakić*

Rezime: Predmet ovog rada jeste analiza zakonske stope poreza na dobit pravnih lica u Republici Srbiji, sa fokusom na njenu fiskalnu efikasnost i ulogu u podsticanju regionalnog razvoja. Cilj ovog istraživanja jeste da, oslanjajući se na teorijski koncept optimalne poreske stope, ispita u kojoj meri postojeći sistem oporezivanja dobiti doprinosi ostvarivanju ključnih razvojnih i fiskalnih ciljeva. Posebna pažnja posvećena je analizi opravdanosti i potrebi reforme zakonski propisane poreske stope u Republici Srbiji. Kroz komparativnu analizu poreskih politika i uporedna iskustva zemalja Evropske unije, rad identifikuje ograničenja postojećeg sistema i razmatra mogućnosti njegove reforme. Zaključuje se da sama visina zakonske poreske stope nije dovoljan uslov za efikasan i razvojno orijentisan poreski sistem, već je neophodan sveobuhvatan pristup reformi koji uključuje jačanje fiskalnih mehanizama, redefinisanje podsticaja i povećanje regionalne fiskalne autonomije. Rezultati istraživanja mogu poslužiti kao osnova za smanjenje regionalnih nejednakosti i unapređenje poreske politike u pravcu veće fiskalne održivosti.

Ključne reči: porez na dobit pravnih lica, zakonska stopa, regionalni razvoj, Republika Srbija.

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID 0000-0002-8910-2067; jadranka.djurovic@eknfak.ni.ac.rs

* Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Srbija; ORCID 0000-0002-9141-7957;

branimir.kalas@ef.uns.ac.rs

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet Niš, Srbija; ORCID 0000-0003-3665-236; milica.ristic@eknfak.ni.ac.rs

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

UDK 336.226.14:332.1(497.11)

DOI 10.5281/zenodo.17063502

1. Uvod

Zakonska poreska stopa, kao jedan od osnovnih elemenata sistema oporezivanja dobiti preduzeća, tradicionalno zauzima centralno mesto među parametrima od fiskalnog značaja. Njome se definiše nivo poreskog opterećenja, te se brojna teorijska i praktična pitanja u okviru poreza na dobit odnose upravo na određivanje njene visine.

O kompleksnosti ove problematike i trajnosti dilema u vezi sa visinom zakonske poreske stope svedoči i činjenica da savremene ekonomske teorije još uvek nisu ponudile jedinstven i precizan odgovor na pitanje – koja visina poreskog opterećenja bi bila optimalna? Dodatnu složenost ovom pitanju daju i istovremeni zahtevi za poštovanjem principa pravičnosti i efikasnosti, kao i mogući efekti koje poreska stopa može proizvesti na makroekonomske tokove i investicionu aktivnost. Naime, država nastoji da putem adekvatno definisane zakonske poreske stope obezbedi stabilne i maksimalne poreske prihode, ali se u tom procesu postavljaju ključna pitanja: šta zapravo predstavlja efikasnu poresku stopu i da li se ona može smatrati pravičnom? Pored svoje neosporne fiskalne funkcije, zakonska poreska stopa na dobit preduzeća ima izražen ekonomski značaj, jer utiče na ostvarenje razvojnih ciljeva države. Kako ističu Ederveen i Mooij (2003), varijacije u visini zakonskih poreskih stopa mogu imati direktan uticaj na tokove stranih direktnih investicija. Porez na dobit preduzeća predstavlja jedan od ključnih instrumenata ekonomske politike, preko kojeg država, bilo kroz poreski tretman amortizacije, bilo kroz druge vrste poreskih olakšica i podsticaja, može stimulisati investicije i doprineti regionalnom razvoju (Asen, 2020; Slemrod, 2004; Devereux, 2008). Stoga, zakonska poreska stopa ne može biti posmatrana isključivo kroz fiskalnu prizmu, već i kao značajna promenljiva u širem ekonomskom kontekstu. Visina poreskih stopa na dobit preduzeća i dalje je predmet savremenih javnih i stručnih debata. Iako bi osnovni kriterijum za određivanje zakonske poreske stope trebalo da bude visina poreskih prihoda, u poslednjim decenijama sve veću težinu u odlučivanju imaju efekti na strane direktne investicije. Mnoge zemlje su, naročito u uslovima globalnih ekonomskih kriza, bile podstaknute da razmotre smanjenje poreskih stopa kao odgovor na fiskalne izazove i imperativ privlačenja kapitala. U tom kontekstu, međunarodno poresko planiranje sve više postaje faktor koji doprinosi seljenju kapitala iz zemalja sa višim poreskim opterećenjem ka onima sa nižim zakonskim poreskim stopama (Auerbach et al., 2017). U okviru nastojanja država da kreiraju konkurentnije poreske sisteme, zakonske stope poreza na dobit preduzeća sve češće se koriste kao instrument međunarodne poreske konkurencije. Ova praksa dodatno produbljuje postojeće dileme u vezi sa određivanjem optimalne visine poreske stope i širi spektar ciljeva koje ona treba da ispuni. Ipak, teorijska ekonomija još uvek ne nudi precizno određenu granicu poreskog opterećenja koja bi istovremeno bila efikasna, pravična i razvojno podsticajna. Kao posledica toga, kreatori poreske politike ne raspolazu jasnim smernicama o poželjnom pravcu kretanja poreskih stopa, što generiše dodatne izazove u funkcionisanju savremenih poreskih sistema i doprinosi fiskalnoj neizvesnosti.

Glavni cilj ovog istraživanja jeste analiza zakonske stope poreza na dobit pravnih lica u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na potrebu za njenom reformom. Teorijsko uporište rada zasniva se na konceptu optimalne poreske stope, koji se koristi kao polazna osnova za procenu fiskalne efikasnosti i razvojne uloge poreske politike. U skladu s tim, rad testira sledeću istraživačku hipotezu:

Reforma poreza na dobit pravnih lica kao instrument fiskalne efikasnosti i regionalnog razvoja u Republici Srbiji

H1: Postoji potreba za reformom zakonske stope poreza na dobit pravnih lica u Republici Srbiji radi podsticanja regionalnog razvoja.

Struktura rada organizovana je u četiri međusobno povezana dela. Nakon uvodnih razmatranja, drugi deo rada fokusira se na teorijski okvir i analizu granica poreskog zahvatanja u Evropskoj uniji. Treći deo pruža detaljnu analizu poreskog zahvatanja u kontekstu Republike Srbije, uključujući institucionalne, fiskalne i razvojne aspekte. Završni, četvrti deo rada sadrži sažete zaključke i preporuke u pogledu reforme zakonske poreske stope, uzimajući u obzir ciljeve ekonomske efikasnosti i teritorijalne ravnomernosti razvoja.

2. Granice poreskog opterećenja i fiskalna efikasnost

Pitanje granica poreskog zahvatanja izazivalo je gotovo podjednak intenzitet neslaganja i polemike kao i samo uvođenje poreza na dobit preduzeća. Visina poreskog opterećenja ovim oblikom poreza usko je povezana sa imperativom obezbeđenja javnih prihoda, ali i sa težnjom ka stimulanju rasta nacionalnog dohotka. Poseban izazov predstavlja utvrđivanje gornje granice poreskog opterećenja u zemljama sa niskim i nižim srednjim nivoima dohotka, gde fiskalni kapacitet i poreska disciplina često nisu dovoljno razvijeni.

U tom kontekstu, Lafferova kriva (eng. *Laffer curve*) je ukazala na potrebu za oprezom prilikom određivanja zakonske poreske stope. Naime, ova teorijska konstrukcija sugerise da postoji optimalan nivo poreske stope, iznad kojeg dolazi do kontraproduktivnog efekta – smanjenja ukupnih poreskih prihoda. Vrh Lafferove krive predstavlja maksimalnu poresku stopu, nakon koje svako dalje povećanje stope dovodi do smanjenja ukupnih poreskih prihoda. Ova konstatacija sugerise da kreatori poreske politike moraju implicitno poštovati načelo umerenosti prilikom određivanja visine poreske stope, jer prekomerno poresko opterećenje može negativno uticati na ponašanje poreskih obveznika, što za posledicu ima pad poreske osnovice i smanjenje fiskalne efikasnosti (Ristić Cakić et al, 2025). Načelo umerenosti je, dakle, teorijski koherentno sa postavkom Lafferove krive i ukazuje da povećanje poreske stope iznad određene tačke ne doprinosi rastu prihoda, već može proizvesti negativne makroekonomske efekte (Kawano & Slemrod, 2016; Plesko, 2003; Duan et al, 2024). Gornja granica poreskog opterećenja trebalo bi da bude usklađena sa ekonomskim kapacitetom poreskog obveznika, odnosno sa njegovim nivoom dohotka. U tom smislu, zakonsku poresku stopu treba prilagoditi strukturi dohotka i realnim mogućnostima privrede. Postavlja se ključno pitanje: kada se može smatrati da je zakonska poreska stopa postavljena na optimalnom nivou? Iako je teško egzaktno odrediti tu visinu, moguće je identifikovati odstupanja od optimalnosti na osnovu empirijskih pokazatelja. Naime, značajna odstupanja poreske stope od realnih granica često se reflektuju kroz negativne ekonomske posledice, kao što su pad životnog standarda, usporavanje privrednog rasta, povećanje poreske evazije – kako zakonite, tako i nezakonite – što ukazuje na potrebu za revizijom postojeće poreske politike (Wang, 2024; Awauah, 2024)

Takođe, postoji jasan odnos između rasta nacionalnog dohotka i rasta učešća poreza u bruto domaćem proizvodu (Amberger et al., 2024; Abu et al., 2024; Knezevic et al., 2024). Drugim rečima, u zemljama sa rastućim dohotkom, postoji veći fiskalni kapacitet da se poreske stope približe gornjoj granici bez izazivanja negativnih efekata. Nasuprot tome, u ekonomijama sa nižim dohotkom, visok nivo poreskog opterećenja često dovodi do kontrakcije ekonomske aktivnosti, što dodatno komplikuje naplatu poreza i umanjuje

njegovu fiskalnu efikasnost. Lacheba i Hinkea (2025) analiziraju uticaj stopa poreza na dobit preduzeća na ekonomske performanse i socijalnu jednakost unutar EU27. Korišćenjem kvantitativnih metoda, autori istražuju kako varijacije u poreskim stopama utiču na ključne makroekonomske pokazatelje i redistributivne efekte fiskalne politike. Analiza pokazuje da niže stope poreza na dobit mogu podstaći kratkoročni ekonomski rast, ali dugoročno mogu smanjiti javne prihode potrebne za finansiranje infrastrukture i socijalnih programa, što može negativno uticati na održivi razvoj. Studija ukazuje da zemlje sa progresivnijim poreskim sistemima, koji uključuju višu stopu poreza na dobit, često postižu bolje rezultate u smanjenju nejednakosti i finansiranju javnih usluga.

Tabela 1: Deskriptivna statistika zakonske poreske stope u zemljama Evropske unije, 2000-2023

Zemlja	Belgija	Bugarska	Češka	Danska	Nemačka	Estonija
Minimum	25	10	19	22	29,40	20
Maksimum	40,20	32,50	31	32	51,60	26
Srednja vrednost	32,90	13,64	22,20	25,29	33,25	21,87
Standardna devijacija	4,42	6,68	4,72	3,22	5,67	2,29
Zemlja	Irska	Grčka	Španija	Francuska	Hrvatska	Italija
Minimum	12,50	20	25	25,80	18	27,80
Maksimum	24,00	40	35	44,40	35	41,30
Srednja vrednost	13,43	28,35	29,81	34,72	20,07	32,75
Standardna devijacija	2,79	5,60	4,08	3,90	3,31	4,61
Zemlja	Kipar	Letonija	Litvanija	Luksemburg	Mađarska	Malta
Minimum	10	15	15	24,90	10,80	35
Maksimum	29	25	24	37,50	21,30	35
Srednja vrednost	13,85	17,54	16,25	28,94	17,28	35
Standardna devijacija	5,79	3,36	2,75	3,29	4,37	0,00
Zemlja	Holandija	Austrija	Poljska	Portugalija	Rumunija	Slovenija
Minimum	25	24	19	26,50	16	17
Maksimum	35	34	30	35,20	25	25
Srednja vrednost	27,63	26,83	20,54	30,35	17,87	20,83
Standardna devijacija	4,01	3,76	3,55	2,53	3,73	3,08
Zemlja	Slovačka	Finska	Švedska			
Minimum	19	20	20,60			
Maksimum	29	29	28			
Srednja vrednost	21,45	24	24,74			
Standardna devijacija	2,93	3,69	3,12			

Izvor: Autori na osnovu European Commission, Taxation trends in the European Union

Tabela 1 pokazuje da su stope poreza na dobit preduzeća u Evropskoj uniji imale tendenciju pada. Posmatrajući period koji obuhvata sukcesiju period više od dve decenije, najviša zakonska stopa primenjivala se u Nemačkoj (51,60%, 2000. godine). Prosečna vrednost stope u posmatranom vremenskom periodu iznosila je 33,25%. Najniža zakonska stopa poreza

Reforma poreza na dobit pravnih lica kao instrument fiskalne efikasnosti i regionalnog razvoja u Republici Srbiji

na dobit preduzeća u EU primenjivala se u Bugarskoj (10%, 2007–2023. godine) i na Kipru (10%, 2005–2012. godine). Najniža srednja vrednost kretanja zakonskih poreskih stopa utvrđena je u Bugarskoj (13,43%), dok je najviša srednja vrednost zakonskih poreskih stopa utvrđena na Malti (35%). Prema poslednjim podacima, najnižu zakonsku stopu poreza na dobit preduzeća primenjuje Bugarska (9%), dok najvišu stopu primenjuje Portugalija (31,5%).

3. Analiza potrebe za reformom poreskog opterećenja u Republici Srbiji: potencijalni pravci delovanja

Porez na dobit preduzeća u Republici Srbiji uveden je 1. januara 1995. godine, donošenjem Zakona o porezu na profit preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 25/94), koji je kasnije preimenovan u Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Zakonska stopa poreza na dobit preduzeća, kako je definisana Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (ZPDPL), iznosila je 14% i bila je na snazi od 2002. godine. Od tada do danas, ova stopa je tri puta bila predmet zakonodavnih izmena – tokom 2004, 2005. i 2013. godine. Najniža zakonska stopa iznosila je 10%, dok je najviša, koja se primenjuje i danas, postavljena na nivou od 15%.

Povećanje poreske stope sa 10% na 15% predstavljalo je reakciju na zloupotrebe u poreskoj praksi, ali i potrebu za povećanjem javnih prihoda. U trenutku izmene, Republika Srbija se nalazila među zemljama sa najnižim zakonskim poreskim stopama u Evropi. Prema oceni Ranđelovića (2013), reforma je sprovedena usled fiskalne nedovoljnosti i nemogućnosti da se nadoknadi pad prihoda izazvan niskim oporezivanjem dobiti. Pored toga, tadašnji sistem poreza na potrošnju – uključujući prethodne verzije poreza na dobit – bio je sklon manipulacijama i poreskoj evaziji. Uprkos povećanju stope, Republika Srbija je i dalje ostala ispod prosečne poreske stope Evropske unije.

Reforme poreskog sistema sprovedene početkom XXI veka izazvale su usporavanje privrednog rasta i otvorile brojna pitanja, doprinoseći oceni Republike Srbije kao tržišno neefikasne zemlje (Stojanović, 2000). Izostanak smanjenja poreske stope u odnosu na trendove drugih zemalja može se objasniti nedovoljnom efikasnošću tržišnog sistema i niskim nivoom fiskalne otpornosti. Ipak, sprovedene mere nisu dovele do očekivanih ekonomskih rezultata – strane direktne investicije nisu imale željeni stimulatívni efekat na privredni rast. Jedan od ključnih nedostataka bio je nerazvijenost domaćih finansijskih tržišta, što je onemogućilo efikasno kanalizovanje stranog kapitala. S obzirom na to, ne može se tvrditi da bi smanjenje zakonske poreske stope predstavljalo bolju alternativu. Uprkos povećanju nominalne stope, u srpskom poreskom sistemu su se intenzivno koristile poreske olakšice, koje su u velikoj meri umanjile efektivno poresko opterećenje. Prema analizama Šipovac i saradnika (2013), zahvaljujući podsticajima, efektivna poreska stopa u praksi je iznosila svega 5–6%. Povećanje stope sa 10% na 15% usledilo je nakon globalne finansijske krize iz 2008. godine. U tom periodu, privredi Republike Srbije bila su neophodna dodatna finansijska sredstva za ublažavanje posledica krize. Imajući u vidu da se radi o zemlji u razvoju, bilo je nerealno očekivati da će Republika Srbija sprovoditi politiku poreskog rasterećenja poput zemalja članica EU. Smanjenje poreske stope nije bilo samo politički i fiskalno teško ostvarivo, već o toj opciji gotovo da nije bilo ni ozbiljne javne rasprave. Primarni ciljevi reforme bili su povećanje efikasnosti poreza i fiskalna

konsolidacija. Prema Popoviću (2004), ključna tačka Programa oporavka Vlade Republike Srbije bila je uvećanje prihoda i racionalizacija rashoda budžeta. Uz to, kao poseban cilj navodi se izgradnja modernog poreskog sistema koji bi omogućio suzbijanje poreske evazije i bio u skladu sa međunarodnim poreskim standardima. U cilju ograničavanja zakonite i nezakonite poreske evazije, 2013. godine donet je „Pravilnik o transfevnim cenama i metodama koje se primenjuju po principu ‘van dohvata ruke’ u transakcijama povezanih lica“. Takođe, usvojen je i „Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemima“, kojim su uvedene više poreske stope za transakcije sa zemljama sa tzv. „crne liste“. Ove jurisdikcije, označene kao poreski rajevi, bile su osnov za primenu povišenih poreskih stopa. Većina autora slaže se da je poreska politika jedan od ključnih faktora u strategijama za privlačenje stranih direktnih investicija – kao deo tzv. „12 zapovesti“ investicionog ambijenta (Stojanović, 2000). U zemljama u razvoju, poreski instrumenti se koriste znatno više nego u razvijenim državama, koje se u većoj meri oslanjaju na budžetske subvencije. Ipak, pitanje smanjenja zakonske poreske stope na dobit i dalje ostaje otvoreno. Prema Bartlettu (2019), Republika Srbija je „teško pogođena krizom evrozona“, a fiskalna konsolidacija je nužan uslov za ekonomski oporavak. Međutim, postavlja se pitanje: da li bi niža zakonska poreska stopa zaista predstavljala delotvoran instrument u rešavanju strukturnih problema privrede? Teorijske i empirijske analize ukazuju da smanjenje poreske stope ispod određene granice ne donosi očekivane efekte u pogledu privlačenja kapitala. Randelović (2013) procenjuje da bi snižavanje poreske stope ispod 15% imalo ograničen, gotovo zanemarljiv uticaj na priliv stranih direktnih investicija. Ipak, ove nalaze treba tumačiti s oprezom, budući da mnogobrojni eksterni i institucionalni faktori mogu uticati na krajnje efekte poreske politike. Ilustrativno, podaci sa Slike 1 pokazuju da je u periodima sniženja poreske stope dolazilo do povećanja budžetskih prihoda od poreza na dobit.

Prema poslednjim raspoloživim podacima, udeo prihoda od poreza na dobit preduzeća u bruto domaćem proizvodu (BDP) Republike Srbije iznosi 2,9%, dok je proseka za države članice Evropske unije viši i dostiže 3,2%. Istovremeno, i pored određenog rasta prihoda u proteklim godinama, Republika Srbija i dalje primenjuje jednu od najnižih zakonskih poreskih stopa na dobit – 15%, naspram prosečne stope u EU koja iznosi 21,2%. Ovi podaci ukazuju na potrebu za ozbiljnim razmatranjem mogućih reformskih pravaca u okviru oporezivanja dobiti pravnih lica, posebno kada se uzmu u obzir ekonomski ciljevi u kontekstu fiskalne održivosti i regionalnog razvoja. Poređenja sa pojedinim članicama EU dodatno osvetljavaju kompleksnost ovog pitanja. Na primer, Slovačka je 2013. godine odlučila da poveća svoju zakonsku poresku stopu sa 19% na 23%, što je u tom trenutku bilo opravdano potrebom za većim budžetskim приходima i fiskalnom konsolidacijom. Ipak, već u narednim godinama, usled negativnih efekata na investicionu klimu, Slovačka je postepeno snizila stopu na današnjih 21%. Ovaj primer ukazuje na dinamičan karakter poreske politike i potrebu za ravnotežom između fiskalne izdašnosti i ekonomskih podsticaja.

Reforma poreza na dobit pravnih lica kao instrument fiskalne efikasnosti i regionalnog razvoja u Republici Srbiji

Slika 1: Kretanje prihoda i zakonske stope poreza na dobit pravnih lica u Republici Srbiji, 2002-2023

Izvor: Taxation Trends Report (European Commission, 2024)

Međutim, analizom visine zakonske poreske stope ne može se steći potpuna slika o efektima ovog poreskog oblika. Naime, postojanje brojnih poreskih podsticaja, oslobađanja i olakšica može znatno uticati na efektivnu poresku stopu – stvarni nivo poreskog opterećenja preduzeća – koja u Srbiji, prema nekim analizama, iznosi svega 5–6%. Takva razlika između zakonske i efektivne stope ukazuje na potencijalnu neefikasnost sistema i relativno nizak fiskalni kapacitet ovog poreza. Dodatno, uloga poreza na dobit preduzeća mora se sagledavati i u kontekstu regionalnog razvoja. Reforma poreza na dobit preduzeća u Srbiji, dakle, ne bi trebalo da se svodi na statičku korekciju stope, već mora biti usmerena ka izgradnji transparentnog, predvidivog i razvojno orijentisanog sistema oporezivanja, koji može efikasno odgovoriti na fiskalne, investicione i regionalne izazove savremenog privrednog sistema (Kalaš et al., 2020).

3. Zaključak

Pitanje optimalne zakonske stope poreza na dobit preduzeća predstavlja jedno od najosetljivijih i najkompleksnijih pitanja savremene fiskalne politike, naročito u zemljama u razvoju poput Republike Srbije (Đurović Todorović et al., 2024). Kroz teorijsku i empirijsku analizu uticaja zakonske poreske stope na javne prihode, investicije i regionalni razvoj, ovaj rad je pokazao da sama visina zakonske poreske stope ne može biti izolovani pokazatelj efikasnosti poreskog sistema.

Republika Srbija, uprkos relativno niskoj zakonskoj stopi od 15%, beleži ideo prihoda od poreza na dobit u BDP-u ispod proseka Evropske unije. Analiza efektivne poreske stope, koja se kreće između 5–6%, ukazuje na snažan uticaj poreskih olakšica, ali i na ograničen fiskalni potencijal ovog poreza. Iako je u prethodnim godinama zabeležen rast prihoda, neophodno je preispitati strukturu postojećih poreskih podsticaja, uskladiti ih sa strategijom privrednog razvoja i usmeriti ih ka podršci inovacijama, produktivnosti i regionalnoj ravnoteži. U tom kontekstu, rad je potvrdio početnu hipotezu da niska zakonska poreska stopa u kombinaciji sa široko definisanim poreskim olakšicama ne mora nužno doprineti efikasnosti sistema niti podstaći rast investicija i regionalni razvoj. Potrebna je dublja reforma koja se neće zasnivati isključivo na visini poreske stope, već na njenom mestu u širem fiskalnom okviru. U praktičnom smislu, ovi nalazi ukazuju da bi se moglo razmotriti uvođenje diferencijalnih poreskih stopi po regionima, što bi omogućilo ciljanu podršku nerazvijenim područjima bez ugrožavanja fiskalne stabilnosti. Međutim, istraživanje ima određena ograničenja. Prvo, analiza se dominantno oslanja na sekundarne izvore i dostupne agregatne podatke, dok bi uključivanje mikroekonomskih podataka o ponašanju pojedinačnih preduzeća omogućilo detaljniju evaluaciju uticaja poreske politike. Drugo, zbog nepostojanja uniformne metodologije u izračunu efektivne poreske stope među zemljama, poređenja sa članicama EU moraju se tumačiti s dozom opreza. Konačno, uticaji vanporeskih faktora – kao što su politička stabilnost, institucionalna efikasnost i dostupnost finansijskog tržišta – nisu obuhvaćeni ovim radom, iako su relevantni za razumevanje ponašanja investitora. Na osnovu dobijenih rezultata, rad nudi preporuke kako istraživačima, tako i kreatorima poreske politike. Potrebno je sprovesti dublju kvantitativnu analiza efekata poreskih podsticaja po sektorima i regionima, uz upotrebu firmi-specifičnih podataka. Za donosiocce odluka, preporučuje se redefinisavanje poreskih podsticaja ka većoj transparentnosti, uvođenje periodičnih evaluacija njihove efikasnosti i jačanje fiskalnih mehanizama koji omogućavaju pravedniju regionalnu raspodelu poreskih prihoda. Poseban fokus treba usmeriti na jačanje institucionalnih kapaciteta za kontrolu transfernih cena i sprečavanje erozije poreske osnovice.

U svetlu budućih izazova, poreska politika Republike Srbije mora težiti ka ravnoteži između fiskalne stabilnosti, podsticanja investicija i podrške regionalnom razvoju, uz jasno definisane, transparentne i predvidive mehanizme koji će doprineti održivosti celokupnog poreskog sistema.

Literatura

- Abu Huson, Y., Aljawarneh, N. M., Obeidat, A. M., & Alqudah, M. (2024). Insights into corporate tax evasion and its ramifications on overall budget revenue: An empirical study. In *The AI revolution: Driving business innovation and research: Volume 2* (pp. 107-122). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Amberger, H., Gallemore, J., & Wilde, J. H. (2024). Corporate Tax System Complexity and Investment. WU International Taxation Research Paper Series, (2023-11).
- Asen, E. (2020). Corporate tax rates around the world, 2020. The Tax Foundation.
- Auerbach, A. J. (2018). Measuring the effects of corporate tax cuts. *Journal of Economic Perspectives*, 32(4), 97-120.

Reforma poreza na dobit pravnih lica kao instrument fiskalne efikasnosti i regionalnog razvoja u Republici Srbiji

- Awuah, Y. O. (2024). Corporate Tax Competition: An Examination of National Tax Reaction Functions to Corporate Tax Rate Reductions in Other Countries (Doctoral disser)
- Bartlett, W. (2019). Economic reforms in Serbia and prospects for economic recovery and growth. *Western Balkan economies in transition: Recent economic and social developments*, 147-163.
- Cakić, M. R., Todorović, J. Đ., & Đorđević, M. Corporate income tax rate and race to the bottom phenomem
- De Mooij, R. A., & Ederveen, S. (2003). Taxation and foreign direct investment: a synthesis of empirical research. *International tax and public finance*, 10, 673-693.
- Devereux, M. P., Lockwood, B., & Redoano, M. (2008). Do countries compete over corporate tax rates?. *Journal of Public Economics*, 92(5-6), 1210-1235.
- Duan, Y., Zhang, Z., Li, Y., Wang, S., Yang, C., & Lu, Y. (2024). Global corporate tax competition challenges climate change mitigation. *Nature Climate Change*, 14(4), 353-356.
- Durović Todorović, J., Đorđević, M., Mirović, V., Kalaš, B., & Pavlović, N. (2024). Modeling Tax Revenue Determinants: The Case of Visegrad Group Countries. *Economies*, 12(6), 131.
- Kalaš, B., Mirović, V., & Milenković, N. (2018). The relationship between taxes and economic growth: Evidence from Serbia and Croatia. *The European Journal of Applied Economics*, 15(2).
- Kalaš, B., Todorović, J. Đ., & Đorđević, M. (2020). Panel estimating effects of macroeconomic determinants on tax revenue level in European Union. *Industrija*, 48(3).
- Kawano, L., & Slemrod, J. (2016). How do corporate tax bases change when corporate tax rates change? With implications for the tax rate elasticity of corporate tax revenues. *International Tax and Public Finance*, 23(3), 401-433.
- Knezevic, G., Ristanović, V., & Pavlovic, V. (2024). Determinants of Effective Tax Rates of Public Enterprises as an Indication of Tax Avoidance on Profit Tax. *Pravo-teorija i praksa*, 41(2), 76-93.
- Lacheb, V. H., & Hinke, J. (2025). The Impact of Corporate Tax Rates on Economic Performance and Social Equity: Evidence from EU27. *Journal of Sustainable Development*, 51.
- Plesko, G. A. (2003). An evaluation of alternative measures of corporate tax rates. *Journal of Accounting and Economics*, 35(2), 201-226.
- Popović, D. (2004). Poresko pravo. *Časopis za teoriju i praksu finansija*, 208.
- Ristić Cakić, M., Kalaš, B., Đurović Todorović, J., & Đorđević, M. (2025). Economic drivers of tax revenue: insights from European economies. *Post-Communist Economies*, 1-17.
- Šipovac, R., Vesić, S., & Đukić, D. (2013). Porez na dobit i mogućnosti utaje. *Pravo-teorija i praksa*, 30(7-9), 75-89.
- Slemrod, J. (2004). Are corporate tax rates, or countries, converging?. *Journal of Public Economics*, 88(6), 1169-1186.
- Stojanović, D. (2022). The 2003 Tax Reform and Corporate Payout Policy in the US. *CERGE-EI Working Paper Series*, (727).

- Wang, L. (2024). Political cycle and effective corporate tax rate: evidence from China. *Applied Economics*, 56(9), 1035-1048.
- Zakon o porezu na dobit pravnih lica. (2001). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 118/2021, 118/2021 - dr. zakon, 138/2022, 144/2022, 94/2024.

CORPORATE INCOME TAX REFORM AS AN INSTRUMENT OF FISCAL EFFICIENCY AND REGIONAL DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Abstract: *The subject of this paper is the analysis of the statutory corporate income tax rate in the Republic of Serbia, with a focus on its fiscal efficiency and its role in stimulating regional development. The aim of this research is to examine, based on the theoretical concept of the optimal tax rate, the extent to which the existing corporate taxation system contributes to achieving key developmental and fiscal goals. Particular attention is given to analyzing the justification for and the need to reform the legally prescribed tax rate in the Republic of Serbia. Through a comparative analysis of tax policies and the experiences of European Union countries, the paper identifies the limitations of the current system and explores potential avenues for its reform. The conclusion drawn is that the statutory tax rate alone is not a sufficient condition for an efficient and development-oriented tax system; instead, a comprehensive reform approach is required—one that includes strengthening fiscal mechanisms, redefining incentives, and enhancing regional fiscal autonomy. The findings of this research may serve as a foundation for reducing regional disparities and improving tax policy toward greater fiscal sustainability.*

Key words: *corporate income tax, statutory tax rate, regional development, Republic of Serbia.*